

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 252 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
<i>Xusanov Samariddin Maxmadaminovich</i>	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
<i>Yarashev Jo'rabek To'rayevich</i>	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
<i>Габдулманова Ильнура Минисламовна</i>	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
<i>Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи</i>	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
<i>Уразова М. Б., Усманова У. Б.</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–маҳалла" в Узбекистане ..	130
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
<i>Юсупова Зулайхо Бахром кизи</i>	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
<i>Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
<i>Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi</i>	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
<i>Gazibekova Feruza Hakimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
<i>Haydarova Feruza Haydar qizi</i>	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
<i>Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
<i>Jumayeva Malika Aliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
<i>Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
<i>Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
<i>Masharipova Dilduz Muxammadjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
<i>Muhammadiyeva Feruza Turakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
<i>Muhiddinova Munira Xayrullayevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
<i>Nizamova Nodira Paxritdinovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
<i>Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova</i>	

Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	
Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	

TABIATGA MUHABBAT: MAKTABGACHA TA'LIMDA MILLIY QADRIYATLAR VA O'YINLAR ORQALI EKOLOGIK TARBIYA

Ergasheva Umriniso Komilovna

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi
Maktabgacha-boshlang'ich ta'lim va sport faoliyati kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar uyg'unligida ekologik tarbiya berishning o'ziga xos tomonlari haqida so'z yuritiladi. Tarbiyalanuvchilarning o'zlari o'ylab topgan o'yinlari va borliq haqidagi taassurotlari, bilimlari hamda unga munosabatlarini aks ettiradigan ijodiy o'yinlar shakllaridan namunalar keltirilib, ularning metodik hamda amaliy ahamiyati izohlangan.

Kalit so'zlar: metodik strategiya, drammalashtirilgan o'yinlar, ekologik tarbiya, milliy qadriyatlar.

Abstract: The article discusses the unique aspects of providing environmental education in preschool through the integration of national values and games. Examples of creative play forms are presented, showcasing children's self-devised games that reflect their impressions of reality, knowledge, and attitudes. The methodological and practical significance of these forms is also explained.

Key words: methodological strategy, dramatized games, environmental education, national values.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности экологического воспитания в дошкольном образовании в гармонии с национальными ценностями и обычаями. Приводятся примеры творческих игр, отражающих впечатления самих воспитанников, их знания и отношение к жизни, поясняется их методическое и практическое значение.

Ключевые слова: методическая стратегия, театрализованные игры, экологическое образование, национальные ценности.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim va tarbiya berish sohasidagi nazariy hamda amaliy tadqiqotlarga asoslanib, ilg'or xalqaro tajriba hisobga olingan holda ishlab chiqilgan "Yer sayyorasi – umumiy uyimiz" persal dasturining IX bobi "MTTda ekologik ta'lim va tarbiya berishda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish" deb nomlanib, unda "Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik ta'lim va tarbiyalash bo'yicha ta'lim-tarbiya faoliyatida o'yinlarning ahamiyati", "Ekologik ta'lim va tarbiya berish shakllari", "Ekologik ta'lim va tarbiya berish usullari" deb nomlangan uchta bo'lim bor. Oxirgisi bevosita amaliy metodik xarakterga ega. Bobning birinchi bo'limida ekologik tarbiyada o'yinlarning o'rni va ahamiyati tavsiflangan. "O'yin – bu bolani o'z-o'zi va atrofidagi dunyoni o'rganishga undashning tabiiy usuli hisoblanadi. O'yin shaxsiyatni boyitadi va rivojlantiradi, shuning uchun u ekologik ta'limda keng qo'llaniladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Konstantin Dmitriyevich Ushinskiyning "Bolalar dunyosi" ("Детский мир и хрестоматия") asari¹ tabiatni bolalar tarbiyasining ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi. Ushbu kitob bolalarda tabiatga bo'lgan qiziqishni uyg'otish, kuzatuvchanlikni rivojlantirish va tabiatni sevishtirishga o'rgatish maqsadida yaratilgan bo'lib, ekologik tarbiya bilan bog'liq asosiy fikrlar quyidagicha ifodalanadi:

- 1. Tabiatni kuzatishning ahamiyati.** Ushinskiy ta'limning asosiy elementi sifatida tabiatni kuzatishni ta'kidlaydi. U o'quvchilarga tabiat hodisalari va jonivorlarni kuzatishni, bu orqali ularning tabiiy hayot tarzini tushunishni o'rgatadi. Olim tabiatni bolalar uchun "buyuk kitob" deb atab, u hayotni anglashda eng samarali vosita ekanini ta'kidlaydi.

1 Ушинский Д.К. Детский мир и хрестоматия. Москва: Юрайт, 2020. (203)

2. **Bolalarda tabiatga nisbatan mehr-muhabbatni shakllantirish.** Buyuk pedagog bolalar tabiatning bir qismi ekanliklarini anglashlari muhimligini ta'kidlaydi; bunda tabiiy muhabbat atrof-muhitni asrash va unga g'amxo'rlik qilishga olib keladi.
3. **Tabiat orqali axloqiy tarbiya.** Ushinskiy bolalarda axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda tabiatning o'rni beqiyos ekanini qayd etadi. U o'z asarlarida bolalarni o'simliklar va hayvonlarga ehtiyotkor munosabatda bo'lishga o'rgatadi. "Agar bola tabiatni sevsa, u atrof-muhitga zarar yetkazmaslik mas'uliyatini his qiladi", deya ta'kidlaydi muallif.
4. **Tabiatni jonli tarzda o'rganish.** Pedagog bolalarni tabiatni bevosita kuzatish orqali o'rgatish zarurligini alohida ta'kidlaydi. "Bolalar tabiatni faqat kitoblardan o'rganmasligi, balki uni o'z ko'zlari bilan ko'rib, his qilishi kerak", deydi u. Konstantin Ushinskiyning yana bir muhim asari – "O'qish kitobi" ("Родное слово") – ham tabiatga muhabbat, ekologik mas'uliyat, jonivorlar va o'simliklar dunyosini qadrlash, kuzatuvchanlikni rivojlantirish kabi g'oyalarni o'z ichiga oladi.

Vasilij Aleksandrovich Sukhomlinskiy ekologik tarbiya masalasiga katta e'tibor qaratgan pedagoglardan biridir. Uning "Yurakni bolalarga beraman"² ("Сердце отдаю детям") asarida ekologik tarbiyaning mazmuni keng yoritilgan bo'lib, u bolalarda tabiatga mehr-muhabbatni kichik yoshdan boshlab shakllantirish, atrof-muhitni axloqiy tarbiyaning ajralmas qismi sifatida talqin etish, bolalarni tabiat bilan bevosita muloqotga chorlash zarurligini ta'kidlaydi.

Sukhomlinskiyning mashhur fikri shunday: "Tabiat – bu insonning axloqiy his-tuyg'ularini tarbiyalaydigan buyuk maktabdir. Bolalikdan boshlab tabiatning go'zalligini his qilishni o'rganmagan bola kelajakda unga befarq bo'lishi mumkin". "Tarbiya haqida" ("О воспитании") kitobida ham u ekologik ongini shakllantirish muhimligini qayd etadi, bolalarni tabiatni asrash, atrof-muhitni muhofaza qilishga o'rgatish zarurligini ta'kidlaydi va pedagoglarga tabiatga oid amaliy mashg'ulotlar – qushlarni, hasharotlarni kuzatish, fasllar almashuvini o'rganish kabi jarayonlarni tashkil etishni tavsiya qiladi.

Keyingi yillarda rus metodikasining yangi avlod tadqiqotchilari ham mazkur mavzuni keng o'rganmoqda. A.V. Mironovning "Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik ta'limi ilmiy tadqiqot obyekti sifatida"³ nomli maqolasi maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalash muammosini ilmiy nuqtayi nazardan yoritishga bag'ishlangan bo'lib, ekologik tarbiya ekologik ta'limning tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Unda ekologik tarbiyaning bolalarni tabiat bilan shunchaki tanishtirishdan tubdan farq qilishi ta'kidlanadi.

Y.A. Kustovning "Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalashda o'yin texnologiyalari" mavzusidagi ilmiy ishi esa bog'cha yoshidagi bolalarni ekologik tarbiyalashda o'yin texnologiyalarining o'rni va ahamiyatini asoslaydi. Maqolada ta'lim beruvchi o'yin vaziyatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Yoqutistonlik olimi T.Y. Kovtunning "Shahar sharoitida ona yurtining tabiati bilan tanishish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalash: Saxa Respublikasi (Yakutiya) materiallari asosida"⁴ mavzusidagi dissertatsiyasida⁵ esa tabiat va milliy qadriyatlar uyg'unlashuvi ekologik tarbiya samaradorligini oshirishi qayd etilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'rib o'tilgan manba va ma'lumotlardan ma'lum bo'lmoqdaki, turli mamlakatlarda milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berish quyidagi omillarga borib taqaladi: tabiatning asosi bo'lgan yerimizni asrash davlat va jamiyat rivojining muhim sharti ekanligini ta'kidlash mazkur maqol beradigan ekologik saboqdir. Chumchuqni o'ldirsang, qurt ko'payadi. Ifodalangan ma'noga ko'ra ikki tomon bor: birinchisi – qushlarga mehribon, shafqatli bo'lish, ikkinchisi – ularga shafqsizlik ortidan yomonlik kelishi, odamning o'ziga zarar bo'lishi uqtiriladi. Demak, tabiatdagi muvozanatning buzilishi katta oqibatlariga olib kelishini ko'rsatadi. Har bir jonivorning ekotizimda o'z roli bor. Ekologik saboq: hayvonlarni himoya qilish va ularning tabiatga foydasini qadrlashga chaqiradi.

Ona yerga oqib tushgan har bir tomchi suv – farovonlik garovi. Suv tanqisligi, suv resurslari kamayib borayotgan hozirgi davrda maqolning ahamiyati katta. Bolalarni bog'cha yoshidan suvni tejab ishlatishga, har tomchisini qadrlashga, hatto mo'l bo'lsa ham ulardan to'g'ri foydalanishga o'rgatadi. Ekologik saboq: suvni tejash, isrof qilmaslik va undan oqilona foydalanish tarbiyalanadi.

Keyingi asrlarda paydo bo'lgan "Daryo bo'yida o'sgan daraxt suvsiz qolmaydi", "Tabiatni asra, u senga jon bag'ishlaydi", "Suv – zar, tuproq – oltin", "Toqqa yog'sa, cho'l obod, cho'lga yog'sa, el obod", "Yoz mevasi – qish

2 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа, 1974. (- 288 с.)

3 Миронова А.В. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста как научное поле исследования. Форум молодых ученых 9(13) 2017. <http://forum-nauka.ru>

4 Кустова Е. А. Игровые технологии в экологическом воспитании детей дошкольного возраста / Е. А. Кустова. – Текст : непосредственный // Вопросы дошкольной педагогики. – 2016. – № 3 (6). – С. 93-96.

5 Ковтун Татьяна Юрьевна. Экологическое воспитание дошкольников в процессе ознакомления с природой родного края в условиях города: На материале Республики Саха (Якутия). Дисс-я на соиск. канд. пед. наук. Якутск, 2004.

xazinasini”, “Qarg’a qag’illasa, qishni chaqirar, g’oz g’ag’alasa – yozni”, “Tog’ havosi – dard davosi” kabi ko’plab maqollar ekologik tarbiyani milliy qadriyatlar asosida mazmunli material bo’ladi.

Qadriyatlar haqida alohida qo’llanma yozgan M. Farmonova kitobida keltirilganidek, “...maqollar xalqning kundalik hayoti bilan bog’liq madaniy qadriyatlarning asrlar davomida an’anaviy tarzda ajdodlardan avlodlarga o’tib kelayotgan ulkan manbayidir”.

Milliy qadriyatlar yorqin aks etgan o’zbek xalq ertaklari ham bolalarni atrof-muhitga mas’uliyat va mehr ruhida tarbiyalashda eng ta’sirli vosita sanaladi. Ertaklar tasnifida hayvonlar haqidagi turkum alohida ahamiyat kasb etadi. Folklorshunos Oxunjon Safarovga ko’ra, mazkur tasnifdagi ertaklar o’z ichida uchga bo’linadi:

- 1) etiologik ertaklar;
- 2) sof hayvonlar haqidagi ertaklar;
- 3) majoziy (allegorik) ertaklar.

Nisbatan qadimiy ekanligi aytiladigan etiologik ertaklar hayvonlar, qushlar, hasharotlarni kuzatish, ularni bir-biridan farqlash va shu orqali jonzotlar turlarining o’ziga xos belgi-xususiyatini bilish, farqlash ehtiyojini qondirishga qaratilgan. Tirikchiligi ovchilik bo’lgan ajdodlarimiz bu ertaklar orqali hayvonlar, parrandalar, hasharotlarning shakli, ko’rinishi, rangi va xarakteri kabi ma’lumotlarni ifodalaganlar va bu orqali farzandlariga tushuncha berish barobarida ekologik qarashlarni shakllantirganlar. Bunday ertaklar hozirgi kunda ham maktabgacha yoshdagi bolalarga jonzotlar haqida bilim berish, ularni tanishtirish, eng asosiysi, ularga mehr uyg’otishda asqotadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sof hayvonlar haqidagi ertaklar axloqiy tarbiya bilan bir qatorda insoniyat qo’shnisi bo’lgan hayvonlarni tanishtirish, ularning fe’l-atvorini bildirish barobarida bu jonivorlarga mehr uyg’otishda ham qo’l keladi. “O’zbek xalq ertaklari” to’plamidan bu kabi namunalarni ko’plab keltirish mumkin. Majoziy (allegorik) ertaklar insonlar obrazi – ularning xatti-harakati va xarakterini hayvonlar vositasida tasvirlaydi va ular katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Yetakchi motiv axloqiy tarbiya bo’lsa-da, bosh qahramonlari jonivorlar bo’lgani bois bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishda bunday ertaklarning imkoniyati katta. Yuqorida eslatilgan ertaklar to’plamidan olingan ayrim namunalarning ekologik tarbiya imkoniyatini ko’rib chiqamiz. “Qaldirg’och va odamlar” ertagida qaldirg’och oilasi in qurgan daraxtning odamlar tomonidan kesilishi tasvirlanadi. Ona qushning farzandlarini yo’qotishi uning iztiroblariga sabab bo’ladi, ammo oxirida odamlar o’z xatosini anglab, daraxt ekish orqali tabiatni asrashga kirishadilar.

Bolalarga beriladigan saboq: ertak bolalarda tabiatni asrash, qushlar va o’simliklarga g’amxo’rlik qilish g’oyasini shakllantiradi. Shuningdek, inson va tabiat o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikni tushuntiradi. Xalqimizga xos bo’lgan yuksak qadriyatlar – har qanday jonzotga mehribonlik, ular oldidagi mas’uliyat, tabiatga nisbatan o’z xatosini tan olish va uni bartaraf etish qisqa va lo’nda ifodalangan. “Mo’min daraxt” ertagida daraxt har doim odamlar va hayvonlarga xizmat qiladi: soyasi bilan himoya qiladi, mevasi bilan oziqlantiradi, ammo odamlar uni beparvo holda kesib tashlaydilar. Daraxt oxirgi lahzagacha ham ularning ehtiyojlarini qondiradi. Beriladigan ekologik saboq: tabiatni asrash, resurslarni tejash va daraxtlarni himoya qilish g’oyasini o’rgatadi. Daraxtlar faqat manba emas, balki hayotning bir qismi ekani ko’rsatiladi. Bunda milliy qadriyatlarga e’tiborsizlik ham tanqid qilinadi. “Suvning g’azabi” ertagida suv manbasini ifloslantirgan bir qishloq aholisi suv toshqiniga duch keladi. Suv o’zining tozaligini himoya qilish uchun g’azablanib, odamlarni jazolaydi. Oxirida odamlar suvni ifloslantirish zararli ekanligini anglaydilar. Ekologik saboq: suvni muhofaza qilish va unga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo’lish zarurligi o’rgatiladi. Suv qadim zamonlardan buyon nihoyatda e’zozlangan, bobo va momolarimiz avlodlarga suvga tuflamaslik, unga chiqindi tashlamaslik, iste’molda isrof qilmaslikni tayinlaganlar va bunga rioya qilishni talab qilganlar. Ko’rinadiki, bizda suvning o’zi alohida qadriyat deb bilingan. Suvni asrash har bir fuqaroning burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Ergasheva U. Maktabgacha ta’lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari // Maktabgacha va maktab ta’limi jurnali. – 2025. – T. 3. – № 1.
2. Ergasheva U. “Ma’naviy ma’rifiy” ishlar bo’yicha maktabgacha ta’lim tashkilotlari sifatini oshirish // Молодые ученые. – 2024. – T. 2. – № 21. – С. 51–53.
3. Ergasheva U. Ilk adabiy ta’lim tarbiyalanuvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirish asosi sifatida // Академические исследования в современной науке. – 2024. – T. 3. – № 30. – С. 183–186.
4. Эргашева У. К. Педагогнинг ўқитувчи ва тарбиячи сифатидаги касбий маҳорати // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – T. 4. – № 1. – С. 27–33.
5. Вахромjonovna J. S., Komilovna E. U. Boshlang’ich sinf ona tili va o’qish savodxonligi darolarida o’zbek xalqining milliy qadriyatlari o’rganishning pedagogik muammo sifatida // Journal of New Century Innovations. – 2023. – T. 37. – № 1. – С. 24–30.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.